

Список использованных источников

1. Онищенко Н. Право познавательные конструкции: к вопросу о методологии познания и изучения систем современности / Н. Онищенко // Об украинском праве: Журнал кафедры теории и истории государства и права Киев. Нац. Ун-та имени Тараса Шевченко. - М.: Грамота, 2017. - IV. - С. 199-209.
2. Михайлова О. Э. Международно-правовые стандарты в сфере труда по трудящимся-мигрантов / О. Э. Михайлова // Актуальные проблемы права: теория і практика. - №25. - 2017. - С. 401-408.
3. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014. – 43 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
4. Лукаш С. С. Международно-правовое регулирование в сфере труда / С. С. Лукаш // Юридическая наука и практика. - 2018. - №2. - С.28-34.
5. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version->
6. Черноус А. В. Источники международно-правового регулирования труда и их влияние на национальное законодательство / А. В. Черноус // Право и безопасность. - 2016. - №4. - с.249-253.

УДК 342.9

DOI

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС

НАДУТЫЙ В. Ю.,

Адъюнкт

**ГБУ ВО «Академия Министерства внутренних
дел ДНР, имени Ф.Э. Дзержинского»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

В статье проведен анализ административно-правового статуса органов внутренних дел как субъекта обеспечения охраны общественного

порядка и общественной безопасности, который включает в себя права и обязанности, а также ответственность за их нарушение. Для определения административно-правового статуса органов внутренних дел, рассмотрены задачи и функции, которые они выполняют для обеспечения правопорядка в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: административно-правовой статус, государственная власть, сотрудник полиции, правопорядок, общественный порядок и общественная безопасность.

BODIES OF THE INTERNAL AFFAIRS AS A SUBJECT OF ENSURING THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC SECURITY: ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS

Nadutyi V. YU.,

Adjunct

GBU IN "Academy of the Ministry of Internal Affairs of the DPR, named after F.E. Dzerzhinsky", Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the administrative and legal status of the internal affairs bodies as a subject of ensuring the protection of public order and public safety, which includes rights and obligations, as well as responsibility for their violation. To determine the administrative and legal status of the internal affairs bodies, the tasks and functions that they perform to ensure law and order in the Donetsk People's Republic are considered.

Keywords: administrative and legal status, state power, police officer, law and order, public order and public safety.

Постановка задачи. Основными задачами представленного исследования являются: во-первых, раскрыть понятие и особенности административно-правового статуса органов внутренних дел как субъекта обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности; во-вторых, определить задачи и функции органов внутренних дел в системе органов исполнительной власти ДНР; в-третьих, выявить права и обязанности сотрудников органов внутренних дел. Выделив поставленные задачи, необходимо сказать об актуальности данной темы исследования.

Актуальность. Органы внутренних дел, являются одной из основных силовых структур по охране общественного порядка и общественной безопасности Донецкой Народной Республики.

Проведение автором анализа действующего законодательства ДНР, обусловлено необходимостью выявления существующих

особенностей административно-правового статуса органов внутренних дел как субъекта обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, что позволит в дальнейшем совершенствовать действующее законодательство.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретический и практический аспект административно-правового статуса органов внутренних дел как субъекта обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, был исследован такими авторами, как: И. В. Гончаров, А.М. Шаганян, С.Н. Бачаров, И.В. Демин, В.Б. Гайдов и ряд других специалистов.

Однако несмотря на то, что в настоящее время много публикаций относительно административно-правового статуса органов внутренних дел, вопрос остается до конца не разработанным.

Цель статьи. Определить административно-правовой статус органов внутренних дел как субъекта обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Изложение основного материала исследования. Статус органов внутренних дел (далее - ОВД) обусловлен фактом их принадлежности к системе исполнительной ветви власти в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР, Республика). Место органов внутренних дел в системе исполнительной власти, определяется задачами и функциями, которые они выполняют.

Одними из основных задач выступают: задачи, направленные на сохранение и поддержание общественного порядка в Республике; охрана общественной безопасности во всех сферах жизни Республики; укрепление законности; защита прав и свобод граждан, противодействие преступности; противодействие коррупции и т.д.

На основании перечисленных задач, для эффективного обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, что является главной задачей государства, сотрудники органов внутренних дел обязаны:

прибыть незамедлительно к месту совершения преступлений, административных правонарушений для пресечения противоправных деяний;

устранить опасность, которая угрожает населению ДНР;

оказать первую помощь лицам, пострадавшим от преступления, административного правонарушения, несчастного

случая, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии или в состоянии, опасного для жизни или здоровья, в случае невозможности получения ими специализированной помощи или отсутствия ее;

выявлять причины и условия совершения преступлений, а также условий, способствующих совершению преступлений; принимать меры по устранению этих преступлений; выявление лиц, которые имеют намерение совершить преступление; участие в проведении профилактической работы с преступниками; участие в противодействии безнадзорности несовершеннолетних, которые совершают преступления; участие в пропаганде права;

обеспечить безопасность граждан во всех общественных местах;

принимать неотложные мероприятия для спасения граждан, охраны имущества, оставшегося без надзора, содействие в таких условиях беспрепятственной работе спасательных служб;

обеспечить общественный порядок и общественную безопасность в целом;

обеспечить государственный контроль над соблюдением правил, стандартов, технических норм и других требований нормативно-правовых документов в сфере обеспечения безопасности движения [1, с. 101].

Одной из главных функций ОВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в обществе, является то, что они обеспечивают административно-правовой защитой от преступных посягательств и иных антиобщественных действий граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений [2, с. 21-25].

Таким образом, система органы внутренних дел сформированы для того, чтобы обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в обществе.

Основы административно-правового статуса сотрудника органов внутренних дел закреплены в Законе ДНР от 24.04. 2015 г. № 34-ИНС «О службе в органах внутренних дел» (далее – Закон «О службе в ОВД») и в иных законах, регулирующие особенности прохождения службы в органах внутренних дел. К иным можно отнести, Закон ДНР от 07.08.2015 г. № 85-ИНС «О полиции».

Глава 3 Закона «О службе в ОВД» посвящена правовому статусу сотрудника органов внутренних дел [3].

Укажем понятийный аспект, в соответствии с частью 1 статьи 10 настоящего Закона сотрудником органов внутренних дел является лицо, взявшее на себя обязанность по прохождению государственной службы в должности рядового или начальствующего состава, а также обладающим специальным званием в соответствии с настоящим Законом [3].

Согласно части 4 статье 10 этого же Закона, свидетельство и особый жетон с личным номером - главные атрибуты сотрудника ОВД.

Служебное удостоверение сотрудника - документ, подтверждающий личность и принадлежность сотрудника к органу исполнительной власти.

Служебное удостоверение сотрудника ОВД подтверждает его право носить и хранить огнестрельное оружие, а также другие права и обязанности сотрудника, представленные законодательством ДНР.

Еще одна отличительная особенность административно-правового статуса сотрудника ОВД – это наличие форменного наряда и знаков отличия. Об этом нам говорится в статье 16 Закона ДНР «О службе в органах внутренних дел».

Таким образом, административно-правовой статус сотрудника органов внутренних дел – это совокупность определенных государством прав, свобод и обязанностей, регулируемых нормами Закона «О службе в ОВД».

Рассмотрим основные права, как элемент административно-правового статуса сотрудников ОВД, которые закреплены в статье 11 Закона ДНР «О службе в ОВД» [3].

И так, права сотрудника органов внутренних дел, представляют собой меры его возможного поведения, связанные с обеспечением исполнения иными участниками административных правоотношений общеобязательных правил поведения, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами.

В соответствии с указанной статьей, сотрудник органов внутренних дел имеет право: на защиту своих личных данных; на ознакомление с отзывами об его службе; на доступ в государственные органы, органы местного самоуправления, а также общественные объединения и организации; на доступ к сведениям, которые составляют государственную тайну; на получение в

установленном порядке информации и материалов, необходимых для выполнения служебных обязанностей; на денежное содержание; на отдых; на применение физической силы, а также специальных средств и огнестрельного оружия; на медицинское обеспечение; на пенсионное обеспечение; на защиту его жизни и здоровья, жизни и здоровья членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его семьи имущества; на страхование жизни и здоровья; на профессиональное обучение; на продвижение по службе; на условия, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей и профессиональной деятельности [3].

Как видно из приведенного перечня, данная статья содержит общие права сотрудников органов внутренних дел, но не является исчерпывающей. Так, в части 3 статьи 11, данного Закона говорится, что права сотрудника органов внутренних дел, которому присвоено специальное звание полиции, определяются также Законом ДНР «О полиции», а в ч. 5 ст. 11, что иные права могут быть предоставлены сотруднику органов внутренних дел в соответствии с законодательством ДНР.

Перейдем к рассмотрению обязанностей, как элемента административно-правового статуса сотрудника органов внутренних дел.

На основании рассуждений В.Б. Гайдова, обязанности сотрудников органов внутренних дел делятся на две группы: служебные и должностные [4, с. 21].

К основным служебным обязанностям В.Б. Гайдов относит:

оказание помощи пострадавшим в связи с преступлениями, административными правонарушениями, несчастными случаями, включая аварии;

неразглашение сведений, связанных с частной жизнью, честью и достоинством граждан;

сохранение государственного и иного охраняемого законом имущества;

защита прав и интересов граждан.

Рассмотрим обязанности, которые имеет сотрудник органов внутренних дел, закрепленные в статье 12 Закона ДНР «О службе в ОВД»:

соблюдать Конституцию ДНР и законы, об этом гласит не только данная статья, а также и ч. 3 ст. 7 Конституции ДНР;

соблюдать права и правовые интересы граждан и общественных организаций;

не разглашать информацию, составляющую государственную секретность (тайну);

защищать государственные имущества, включая предоставленные им для осуществления служебных функций;

уведомлять о коррупции, т.е. уведомлять о том, когда к нему обращаются лица, пытающиеся склонить к коррупционному правонарушению;

рассматривать обращения граждан и организаций и т.д.

Не менее важным элементом правового статуса сотрудника органов внутренних дел является ответственность.

Согласно мнению А.Б. Венгерова «юридическая ответственность - это установленная законом мера воздействия на правонарушителя, содержащая для него неблагоприятные последствия» [5, с. 101].

Следовательно, ответственность сотрудника органов внутренних дел – обязательство претерпевать определенные неблагоприятные последствия в результате совершенного им противоправных деяний, нарушение законодательства, закрепленных прав и обязанностей, как государственного служащего.

Данный элемент правового статуса сотрудника органов внутренних дел закреплен в ст. 15 Закона ДНР «О службе в ОВД».

На основании данной статьи, сотрудник ОВД несет следующие виды ответственности: уголовную; административную; дисциплинарную; материальную.

Одним из основных и распространенных видов ответственности сотрудника органов внутренних дел считается - дисциплинарная ответственность.

Так, дисциплинарная ответственность сотрудника органов внутренних дел – это вид юридической ответственности сотрудника, при котором он в служебное и неслужебное время нарушает правила поведения, установленные законодательством ДНР, за что должен понести неблагоприятные последствия.

Основанием дисциплинарного ответственности является - нарушение правил службы.

За ненадлежащее исполнение должностных обязательств сотрудником ОВД могут быть наложены дисциплинарные

взыскания. К таким взысканиям относят: замечание; выговор; строгий выговор; предупреждение о неполном служебном соответствии; перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел; увольнение.

Административная ответственность сотрудника ОВД - это юридическая ответственность, которую назначает орган или должностное лицо, имеющее соответствующие полномочия в данной сфере, касаясь административного наказания сотрудника, совершившего административное правонарушение.

Согласно ч. 2 ст. 15 Закона ДНР «О службе в ОВД», за совершение административного правонарушения сотрудник органов внутренних дел несет дисциплинарную ответственность, за исключением административного правонарушения, за совершение которого сотрудник подлежит административной ответственности на общих основаниях в соответствии с законодательными актами ДНР об административных правонарушениях.

Также, сотрудник ОВД может быть привлечен к материальной ответственности. В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона ДНР «О службе в ОВД» за ущерб, причиненный МВД ДНР, его территориальному органу, подразделению, сотрудник органов внутренних дел несет материальную ответственность в порядке и случаях, которые установлены трудовым законодательством. Аналогичное положение о материальной ответственности сотрудника полиции устанавливает и Закон ДНР «О полиции» в ч. 5 ст. 32 [6].

Привлечение сотрудников органов внутренних дел к материальной ответственности определяется в общем порядке, установленном для работников, и регламентируется гл. IX Кодекса Законов о Труде Украины (Далее – КЗоТ Украины). Согласно ст. 130 КЗоТ Украины, работник, нанесящий реальный ущерб организации, предприятию, учреждению, обязан его возместить независимо от привлечения его за данный проступок к другим видам ответственности, которые перечислены в ст. 15 Закона ДНР «О службе в ОВД», а также применения к нему иных мер материального воздействия [7].

Материальная ответственность сотрудника может возникнуть в случае:

утраты документов (если это наносит реальный ущерб) и т.д.

порчи или уничтожения имущества работодателя (оборудования, сооружений, зданий, транспортных средств и т.д.) по невнимательности работника;

Уголовная ответственность сотрудников органов внутренних дел наступает за совершение преступления.

Преступления, совершаемые сотрудниками ОВД, можно разделить на две группы: должностные и общеуголовные.

При этом общеуголовные преступления, совершенные сотрудниками органов внутренних дел, могут быть разделены на преступления, связанные с исполнением должностных обязанностей (совершенные на службе, в отношении других сотрудников, с использованием служебной формы) и не связанные с таковыми (вне службы, без использования полномочий сотрудника, формы, а также удостоверения)[8, с. 18].

Вся общественно опасная деятельность, за которую сотрудника внутренних дел могут привлечь к уголовному аресту, может быть классифицирована по предмету преступного посягательства:

преступления сотрудников ОВД, посягающие на конституционные права и свободы граждан (ст. 138 – 142 УК ДНР);

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. 334 – 348 УК ДНР);

преступления против правосудия (ст. 349 – 359, 365 – 367, 371, 372 УК ДНР) [9, с. 296].

На основе выше изложенного, выделим основные особенности административно - правового статуса ОВД.

К ним относятся: обязанность обеспечивать общественный порядок и общественную безопасность, даже при условии риска для собственной жизни и здоровья;

у сотрудников имеются специальные звания, форма одежды, а также знаки различия, служебные удостоверения, жетоны с личными номерами и т.д.;

ношение и хранение огнестрельного оружия;

у сотрудников имеется большой спектр прав и обязанностей, закрепленный в законодательстве ДНР;

также, на законодательном уровне, закреплена ответственность сотрудников органов внутренних дел за

проступки и преступления во время исполнения служебных обязанностей.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Изучив вопрос об административно-правовом статусе органов внутренних дел как субъекта обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, автор приходит к следующему выводу.

Несмотря на большое количество источников, касающихся административно-правового статуса органов внутренних дел, проблема не получила обобщающего вывода, касаясь данного вопроса. Многие ученые акцентировали внимание в своих исследованиях на весьма важных, но лишь отдельных сторонах проблемы определения статуса органов внутренних дел, не рассматривая её в комплексе. Таким образом, анализ законодательства о службе в ОВД ДНР в части, касающейся правового статуса сотрудника органов внутренних дел, позволил в комплексе проанализировать административно-правовой статус органов внутренних дел как субъекта обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Список использованных источников

1. Бочаров, С.Н. Административная деятельность органов внутренних дел. М.: Щит-М, 2012. С. 101
2. Демин, И.В. Общественная безопасность: теоретико-методологические аспекты // Юридический мир. 2013. № 6. С. 21-25.
3. «О службе в органах внутренних дел» Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2015 г. № 34-ІНС (в ред. от 30.05.2020)// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://da-info.pro/document/zakon-o-sluzbe-v-organah-vnutrennih-del> (Дата обращения 26.04.2022)
4. Гайдов, В. Б. Правоохранительная служба в органах внутренних дел Российской Федерации: Учебное пособие. М.: ЦОКР МВД России. 2009. С. 21.
5. Теория государства и права: уч. для юр. вузов / А.Б. Венгеров, - 3е изд. доп. и испр. - М., 2006. - 608с.
6. «О полиции» Закон Донецкой Народной Республики от 07.08. 2015 г. № 85-ІНС (в ред. 16.03.2020) // [Электронный ресурс].

– Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-politsii-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (Дата обращения 26.04.2022)

7. Кодекс законов о труде Украины от 10.12.1971 г. №322-VIII (редакция от 15.12.2021). ст. 130. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (Дата обращения 26.04.2022)

8. Гончаров И.В. Юридическая ответственность сотрудников органов внутренних дел в Российской Федерации // Труды Академии управления МВД России. 2015. №1 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-otvetstvennost-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-v-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 27.04.2022).

9. Шаганян, А. М. Особенности уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. С. 296.